

ПИЛЛАДАГИ НУҚСОНЛАРНИ ҚОБИҚ ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИРИ ТАДҚИҚОТИ

Исламбекова Нигора Муртозаевна

техника фанлари доктори, профессор

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7033629>

Аннотация. Тадқиқот ишида навсиз пиллаларнинг қисмлари бўйича хусусиятлари ўрганилиб доғли, даста изли ва силлиқ сиртли пиллаларнинг нуқсонли қисмлари ғовақдорлигига нисбатан нуқсонсиз қисми ғовақдорлиги юқори эканлиги аниқланган. Нуқсонли пиллаларнинг намланиш ва бўқиши тадқиқи шуни кўрсатдики, қотиб қолган, доғли, даста изли ва силлиқ сиртли пиллалар 5 мин давомида 80°C да бўктирилганда нуқсонли қисми, нуқсонсиз қисмига нисбатан мос ҳолда 35%, 30%, 27,2%, 23,5% га фарқланаётганлиги аниқланди. Олинган натижалар чувишга яроқли нуқсонли пиллаларни чувиш учун алоҳида ишлов бериш режимини ишлаб чиқиш кераклигини кўрсатади.

Калит сўзлар: пилла, хом ипак, чувиш, навсиз пиллалар, қаттиқлик, намланиш, бўқиш, доғли пиллалар, даста изли пиллалар.

Кириш. Республикада ҳар йили 22-24 минг тоннагача ипакчилик хом ашёси бўлган тирик пилла етиштирилади [1]. Шундан 10-12% пиллалар йирик нуқсонларга эга бўлганлиги сабабли чувишга яроқсиз пиллалар ҳисобланади. Майда ва ўрта нуқсонларга эга бўлган паст навли пиллалар эса умумий пилла ҳажмининг 50% ва ундан ҳам кўп улушига тўғри келиши мумкин. Нуқсонли пиллаларни чувиш ипак чиқиши камлиги ва сифат кўрсаткичи талаб даражасида бўлмаганлиги сабабли самарали ҳисобланмайди [2].

Пилла чувиш корхоналарида чизиқли зичлиги бўйича кам нуқсонга эга бўлган, бир хил буғлаш режимини талаб қилинадиган, технологик кўрсаткичлари бир бирига яқин бўлган пиллалардан ишлаб чиқариш партияси йиғилади. Ишлаб чиқариш партиясига йиғишда самарадорликни ошириш учун пиллалар ўлчами, қаттиқлиги ва нуқсонлари бўйича гуруҳларга йиғилади [3].

Қуруқ ва тирик пиллалар учун жорий этилган давлат стандартига кўра навсиз пиллалар қаторига юзасининг 4/1 қисмидан кўпи доғ билан қопланган пиллалар, ўлчами 15 мм дан катта даста изли ва силлиқ сиртли пиллалар, шакли бузуқ, эзилган, тешик, қўшалок ғумбакли, қотиб қолган, моғорлаган, юпқа қобиқли пиллалар киради. Шундан энг кўп тарқалганлари- доғли, даста изли, силлиқ ялтироқ жойли пиллалардир.

Пилла чувиш корхоналарида хом ипак ишлаб чиқариш технологик картаси бўйича пиллаларни ҳар бир калибри навли пиллаларга, доғли ва чувишга яроқли пиллаларга ажратиб саралаш тавсия этилади. Чунки навли пиллаларни чувиш орқали сифатли хом ипак олинади. Қолган чувишга яроқли навсиз пиллалар учун чувиш режимларини ўрнатиш долзарб ҳисобланади.

Тадқиқот ўтказиш услублари. Пилла қобиғининг сиқилишга ёки эзилишга кўрсатадиган қаршилиги - қаттиқлиги деб аталади. Пилла қобиғининг қаттиқлигини аниқлашда Г.Н.Кукин ва В.М.Векслер конструкцияси асосида яратилган ВК асбобидан фойдаланилади.

Ипак қурти пилла ўраш жараёнида ярим саккизсимон шаклда илмоқлардан пакетларни ҳосил қилиб, қобиқ қаватларини ўрайди. Қобиқ маълум бир қалинликка эга бўлади. Саккизсимон илмоқлар бир-бирини устига тушиши натижасида ғовақдор қобиқ ҳосил бўлади. Ғовақдорлик қобиқ қувватига ва қалинлигига боғлиқ бўлади. Қобиқ қуввати юза бирлигига тўғри келган қобиқ массаси назарда тутилади. Пилла қобиғининг барча хусусиятлари ўрнатилган стандарт методлар асосида ўлчаниб ҳисобланади [3].

Қуруқ пиллалар давлат стандартида берилгани бўйича пилла қобиғи юзасидаги нуқсонлар ва ипак чиқиш миқдорига қараб бир ва иккинчи навга, навсиз ва ностандартга бўлинади [4].

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили. Тадқиқот ишида нуқсонларни пилла қобиғи хусусиятларига таъсири ўрганилди. Ўрта калибрга мансуб ва навсиз пиллалар гуруҳига киритилган доғли, даста изли, силлиқ сиртли ва қотиб қолган пиллалар танлаб олиниб, навли пиллаларга нисбатан олинган намуналарнинг қалинлиги, вазни, қуввати, юмшоқлиги, зичлиги ва ғовақдорлиги аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал

Нуқсонларни пилланинг хусусиятларига таъсири

Қобиқ хусусиятлари	Навли пилла	Қотиб қолган пилла	Доғли пилла		Даста изли пилла		Силлиқ сиртли пилла	
			нуқсонли қисми	нуқсонсиз қисми	нуқсонли қисми	нуқсонсиз қисми	нуқсонли қисми	нуқсонсиз қисми
Қалинлиги, мм	0,68	0,70	0,75	0,69	0,77	0,67	0,82	0,50

Намуна -нинг вазни, мг	21,2	22,5	25,1	19,6	24,1	19,0	28,5	18,5
Қувват и, мг/мм ²	0,27	0,28	0,31	0,24	0,30	0,24	0,36	0,23
Зичлиг и, мг/мм ³	0,39	0,40	0,41	0,34	0,38	0,35	0,46	0,46
Юмшо қ- лиги, мм ³ /м г	2,51	2,50	2,41	2,87	2,56	2,79	2,27	2,17
Ғовақд ор- лиги, %	71,0	71,0	70,0	74,5	72,0	73,9	66,2	67,0

Олинган натижалар шуни кўрсатдики доғли, даста изли ва силлиқ сиртли пиллаларнинг нуқсонли қисми нуқсонсиз қисмига нисбатан қалин ва вазни оғирлиги кузатилди. Қотиб қолган пиллалар қалинлиги ва вазни навли пиллалар билан бир хил бўлиб, даста изли ва силлиқ юзали пиллаларнинг нуқсонли қисмлари ғовақдорлиги паст ва нуқсонсиз қисми ғовақдорлиги юқори эканлиги аниқланди.

Бир пилладаги икки хил кўрсаткич пиллани қайта ишлаш жараёнида ўзининг салбий таъсирини кўрсатади. Бу муаммонинг ечими эса долзарб ва истиқболлидир.

Пилла қобиғининг қуввати билан қаттиқлиги бир бирига боғлиқ. Пилла қобиғи қанчалик зич бўлса, шунчалик эзилиш ва сиқилишга қаршилиги юқори бўлади. Тадқиқот ишида нуқсонли пиллаларни қаттиқлиги аниқланди (2-жадвал).

Қотиб қолган пиллаларнинг қаттиқлик коэффиценти навли пиллага нисбатан 4,6 Н/мм га юқорилиги кузатилди, силлиқ сиртли пиллаларнинг нуқсонли қисмига нисбатан нуқсонсиз қисми қаттиқлик коэффицент 32,5 Н/мм га кам бўлиб, даста изли пиллалар нуқсонсиз қисмини нуқсонли

қисмига нисбатан қаттиқлик коэффиценти 16,6 Н/мм юқорилиги билан фарқланди. Доғли пиллаларнинг қаттиқлик коэффиценти нуқсонли ва нуқсонсиз қисми бир хил бўлиб, нуқсонли пиллалардаги бундай фарқлар пиллаларни чувишга тайёрлаш жараёнларида ўз таъсирини кўрсатади.

Пиллаларни буғлаш даврида пиллага сув шимилиб, ғоваклардан сув ички қисмига ўтади. Сувнинг юриш йўлига пилладаги нуқсонлар таъсир қилади. Уларнинг бир текис буғланмаслиги ҳисобига яхши чувилмайди ва хом ипак чиқиши камайиб кетади.

2-жадвал

Нуқсонли пиллаларнинг қаттиқлиги

Пилла қобиғи қаттиқлиги	Навли пилла	Қотиб қолган пилла	Доғли пилла		Даста изли пилла		Силлиқ сиртли пилла	
			нуқсонли қисми	нуқсонсиз қисми	нуқсонли қисми	нуқсонсиз қисми	нуқсонли қисми	нуқсонсиз қисми
Ҳақиқий деформация, мм	0,241	0,230	0,246	0,253	0,430	0,320	0,234	0,346
Қаттиқлик коэффиценти, Н/мм	97,5	102,1	95,5	92,8	54,6	71,2	100,4	67,9

Пиллаларни буғлаш жараёнида серициннинг бўкиши ва қисман эриши содир бўлади. Навли пиллаларнинг эриши ва бўкиши унинг таркибдаги оқсил моддаларда гидрофил аминокислоталарнинг мавжудлиги билан шартланиб, фибриллар орасига сувнинг кириши учун қулай шароит яратилади. Пилладаги нуқсонларнинг мавжудлиги эса уларнинг бир текис буғланишига ўз таъсирини кўрсатади.

Пилланинг сувдаги ҳолати сувнинг сирт таранглиги ва сув билан маҳсулот ўртасидаги сиртларнинг таъсир этувчи кучи билан изоҳланиб, намланиш орқали ифодаланади. Пилла қобиғининг намланишига донадорлик, ипларнинг таҳланганлик даражаси ва қалинлиги билан бир қаторда турли нуқсонлар ҳам таъсир қилади.

Тадқиқот ишида пилладаги нуқсонларнинг вақтга боғлиқ ҳолда намланишига таъсири ўрганилди (3-жадвал).

3- жадвал

Пилладаги нуқсонларни намланишига таъсири

Нуқсонли пиллалар	Қобиқ қисмлари	Намланиш вақти, сек	Намланиш, Θ , град
Навли пилла		30	121
		60	117
		90	115
Қотиб қолган пилла		30	127
		60	127
		90	127
Доғли пилла	нуқсонли қисми	30	126
		60	123
		90	121
	нуқсонсиз қисми	30	122
		60	117
		90	116
Дафта изли пилла	нуқсонли қисми	30	122
		60	121
		90	120
	нуқсонсиз қисми	30	120
		60	118
		90	116
Силлиқ сиртли пилла	нуқсонли қисми	30	116
		60	115
		90	100
	нуқсонсиз қисми	30	120
		60	117
		90	103

Олинган натижа шуни кўрсатдики хона ҳароратидаги сув вақт ўтиши билан оз даражада қобиқни намлаётганлиги кузатилди. Қотиб қолган пиллалар намланиши навли пилла намланиш даражасига нисбатан 90

секунд давомида ҳам ўзгаргани йўқ. Даста изли пиллаларнинг нуқсонли қисми қалин ва зич жойлашганлиги сабабли нуқсонсиз қисмига нисбатан сув билан намланиши ёмон бўлди. Доғли пиллаларнинг ғоваклари доғ ҳосил қилган моддалар билан тўлиб қолган бўлиб, сувни ички қисмга ўтишга тўсқинлик қилади. Шунинг ҳисобига пиллани намланишини ёмонлаштирди. Силлиқ сиртли пиллаларда нуқсонли қисмига нисбатан нуқсонсиз қисми намланиши камлиги кузатилди. Буни силлиқ сиртда сувнинг тез ёйилиши билан характерлаш мумкин. Пилланинг нуқсонсиз қисми донатор бўлиб силлиқ юзага нисбатан сув билан намланишга тўсқинлик қилади.

Нуқсонларни пиллаларнинг вақт ва температурага боғлиқ ҳолда бўкишига таъсири ўрганилди (4-жадвал).

4-жадвал

Нуқсонларни пиллаларнинг бўкишига таъсири

Нуқсонли пиллалар	Қобиқ қисмлари	Бўкиш вақти, мин	Бўкиш температураси, °C	Қобиқнинг бўкиши, %
Навли пилла (назорат)		3	60	43,4
			80	69,1
		5	60	48,5
			80	72,3
Қотиб қолган пилла		3	60	20,43
			80	22,6
		5	60	30,7
			80	37,3
Доғли пилла	нуқсонли қисми	3	60	29,1
			80	32,4
		5	60	35,6
			80	40,1
	нуқсонсиз қисми	3	60	46,5
			80	65,2
		5	60	47,7
			80	70,1
Даста изли пилла	нуқсонли қисми	3	60	28,2
			80	30,9
		5	60	37,7
			80	43,4

	нуқсонсиз қисми	3	60	44,0
			80	71,2
		5	60	49,3
			80	70,6
Силлиқ сиртли пилла	нуқсонли қисми	3	60	38,9
			80	40,1
		5	60	40,1
			80	46,3
	нуқсонсиз қисми	3	60	41,9
			80	63,3
		5	60	46,9
			80	69,8

Навли пиллаларда вақт ўтиши ва температура ортиши билан қобиқнинг бўкиши ортиб борди. Қотиб қолган пиллаларнинг бўкиши эса навли пиллага нисбатан пастлиги кузатилди.

Нуқсонли пиллаларнинг зарарланган қисмлари нуқсонсиз қисмига нисбатан яхши бўлмаганлиги аниқланди. Нуқсонли пиллалар қобиғини буғланганлик даражасини яхшилаш усулларида бири, бу бутун қобиқ юзаси бўйича технологик хусусиятларини бир текислигини таъминлаш орқали хусусан намланиши, сув ва ҳаво ўтказувчанлигини бир жинслилигини таъминлашдан иборат бўлади.

Хулоса: Навсиз пиллаларнинг қисмлари бўйича хусусиятлари ўрганилиб доғли, даста изли ва силлиқ сиртли пиллаларнинг нуқсонли қисмлари ғовақдорлигига нисбатан нуқсонсиз қисми ғовақдорлиги юқори эканлиги аниқланди.

Қотиб қолган пиллаларнинг қаттиқлик коэффиценти навли пиллага нисбатан 4,6 Н/мм га юқорилиги кузатилди, силлиқ сиртли пиллаларнинг нуқсонли қисмига нисбатан нуқсонсиз қисми қаттиқлик коэффицент 32,5 Н/мм га кам бўлиб, даста изли пиллалар нуқсонсиз қисмини нуқсонли қисмига нисбатан қаттиқлик коэффиценти 16,6 Н/мм юқорилиги билан фарқланди. Доғли пиллаларнинг қаттиқлик коэффиценти нуқсонли ва нуқсонсиз қисми бир хил бўлиб, нуқсонли пиллалардаги бундай фарқлар пиллаларни чувишга тайёрлаш жараёнларида ўз таъсирини кўрсатади.

Нуқсонли пиллаларнинг намланиш ва бўкиши тадқиқи шуни кўрсатдики, қотиб қолган, доғли, даста изли ва силлиқ сиртли пиллалар 5 мин давомида 80°C да бўктирилганда нуқсонли қисми, нуқсонсиз қисмига нисбатан мос ҳолда 35%, 30%, 27,2%, 23,5% га фарқланаётганлиги

аниқланди. Бу олинган натижалар чувишга яроқли нуқсонли пиллаларни чувиш учун алоҳида ишлов бериш режимини ишлаб чиқиш кераклигини кўрсатади.

Адабиётлар:

1. “Ўзбекистон республикаси пиллачилик ва қоракўлчиликни ривожлантириш қўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисидаги” Ўзбекистон республикаси Президентининг 2020 йил 2 сентябрдаги ПҚ-4817-сон қарори.
2. Хаимов Б.Я., Зыкова В.Ф., Ветчинникова В.П. Исследование дефектности оболочек коконов промышленных партий. // Шелк: РС/ Уз НИИНТИ. -1976.-№1.-С.25-26
3. Рубинов Э.Б., Усенко В.А., Ибрагимов С.С. Учение о шелке и кокономатании. М.: Легк. инд. 1966. 365 стр